

YANGI AVLOD DARSЛИKLARI-XXI ASR O‘QUVCHISI UCHUN ZARUR KO‘NIKMALARNI O‘RGATUVCHI KITOB

Ergasheva Nigora Erkinovna

Jizzax viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim metodikalari kefedrasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada yangi avlod darsliklari, ularni joriy qilishning maqsad va vazifalari, ushbu maqsad hamda vazifalarni amalga oshirishning samarali usul, vosita, metodlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Maqolada XXI asr ko‘nikmalari hisoblangan 4K modeli haqidagi ma‘lumotlar maqola mazmunining yanada oshishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari boshlang‘ich ta‘lim darsliklariga kiritilgan yangilik va o‘zgarishlar haqiga ham fikrlar berilgan.

Kalit so‘zlar: darslik, XXI asr ko‘nikmalari, 4K modeli, kommunikativlik, kollaboratsiya, kreativ fikrlash, kritik fikrlash.

УЧЕБНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ-КНИГА, ОБУЧАЮЩАЯ НЕОБХОДИМЫМ НАВЫКАМ ДЛЯ УЧЕНИКА XXI ВЕКА

Абстрактный

В данной статье представлена информация об учебниках нового поколения, целях и задачах их внедрения, а также эффективных методах, средствах и способах реализации этих целей и задач. В статье информация о модели 4К, считающейся навыками XXI века, служит дальнейшему увеличению содержания статьи. Кроме того, были высказаны мнения о нововведениях и изменениях, внесенных в учебники начального образования.

Ключевые слова: учебник, навыки XXI века, модель 4К, коммуникативность, сотрудничество, творческое мышление, критическое мышление.

TEXTBOOKS OF THE NEW GENERATION-A BOOK THAT TEACHES THE NECESSARY SKILLS FOR A STUDENT OF THE XXI CENTURY

Abstract

This article provides information about the textbooks of the new generation, the goals and objectives of their implementation, as well as effective methods, tools and ways to implement these goals and objectives. In the article, information about the 4K model, considered the skills of the XXI century, serves to further increase the content of the article. In addition, opinions were expressed on innovations and changes made to primary education textbooks.

Keywords: textbook, skills of the XXI century, 4K model, communication, collaboration, creative thinking, critical thinking.

KIRISH. Bugungi kunda yurimizda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, umumiy o‘rta ta‘lim, ayniqsa ta‘limning poydevori bo‘lgan boshlang‘ich ta‘limga katta e‘tibor qaratilmoqda. Umumiy o‘rta ta‘limda davlat ta‘lim standartlari o‘rnini bosadigan va ta‘limga o‘zgarishlar kirita oladigan o‘quv dasturi ishlab chiqildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA: O‘zbekiston

Respublikasi Prezidentining “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qaroriga muvofiq “Boshlang‘ich sinflarda yozish va o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirish maqsadida ona tili va o‘qish fanlarini yangicha dastur asosida o‘qitib borish” kompleks chora-tadbirlar dasturiga kiritilishi ham bejiz emas, albatta. Bu esa boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilar dunyoqarashi, ijodiy tafakkuri, nutq madaniyati hamda badiiy matnni tushunish, uning mazmunini anglash va idrok etishning nazariy asoslari ilmiy, ilmiy-metodik jihatdan yuksak samaradorlikka erishishga zamin yaratadi.

NATIJALAR: Hammamizga ma’lumki, ta’lim sohasi shunday sohaki, u doimiy yangilanish, doimo takomillashtirilib borilishini ta’lab etadi. Shuning uchun ham har bir davrda takomillashtirishning o‘z talablari bo‘ladi.

XXI asrda deyarli butun o‘quv natijalarini o‘rganish reproduktiv modeli hukmronligi ostida rejalashtiriladi, bu hodisani diqqat bilan o‘rganish o‘qituvchi tomonidan taqdim etilgan bo‘lsa va shunga ko‘ra bitiruvchilarni tayyorlash sifati amalda faqat uning bilimiga va uni yetkaza olish qobiliyatiga bog‘liq bo‘lsa, bugungi kunda u qobiliyatiga qo‘shimcha ravishda kompetentli yondashuvni, ta’lim mustaqilligini, hamkorlik va raqobat ko‘nikmalarini, virtual muhitda ishlashni, tadqiqot va loyihalash qobiliyatini rivojlantirish talab etilmoqda.

Respublikamizda umumiy o‘rta ta’lim maktablarining uzluksiz rivojlanishi uchun iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shart-sharoit yaratildi. Jumladan, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator me’yoriy hujjatlarda o‘qitishni sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish sohasida qator tadbirlar boshlab qo‘yilgan. Xususan, boshlang‘ich ta’limda o‘qitishga alohida e’tibor qaratilib, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini zamon talablari asosida malakali kadr etib tayyorlash bugungi kunning kechiktirib bo‘lmas muammolaridan biri sanaladi. Shuni hisobga olgan holda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev quyidagilarni ta’kidlaydi: “Maktab o‘quv dasturlarini ilg‘or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o‘quv yuklamalari va fanlarni qayta ko‘rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarur.

Mamlakatimiz uchun ilm-fan sohasidagi ustuvor yo‘nalishlarni aniq belgilab olishimiz kerak. Hech bir davlat ilm-fanning barcha sohalarini bir yo‘la taraqqiy ettira olmaydi. Shuning uchun biz ham har yili ilm-fanning bir nechta ustuvor yo‘nalishini rivojlantirish tarafdorimiz.

MUHOKAMA: Mamlakatimiz Prezidentining 2023-yilga oid Davlat dasturi to‘g‘risidagi farmoni loyihasida “2023-2024-o‘quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilarni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, shuningdek, ularda kommunikativ ko‘nikmalar, tanqidiy va kreativ fikrlash, hamkorlikda ishlash, tadqiqotchilik kabi ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan yangi o‘quv dasturlarini amaliyotga kiritilish” vazifasi belgilangan edi. Buning uchun esa 1–4-sinflarni “ilg‘or xorijiy tajribalar” asosida ishlab chiqilgan darsliklar bo‘yicha o‘qitish, 5–11 sinflar uchun esa “STEAM fanlari darsliklarini ixtisoslashgan ta’lim muassasalari darsliklari va o‘quv-metodik majmualari asosida, shu jumladan xorijiy tajribani inobatga olgan holda joriy etish bo‘yicha aniq choralarni belgilash” singari vazifalar qo‘yilgan.

Belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida 2023-2024-o‘quv yilida

umumiy o'rta ta'lim maktablari 1-4-sinf o'quvchilari uchun yangi avlod darsliklari va ularga asos bo'lgan standartlar tajribali milliy va xalqaro ekspertlar guruhi tomonidan O'zbekistondagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan hamkorlikda ishlab chiqildi.

Yangi avlod darsliklari – fanlarni va sinflarni bog'laydi, rang-barang va yorqin.

Ishlab chiqilgan darsliklar "XXI asr kishisi uchun eng zarur bo'lgan ko'nikmalar"-tanqidiy va kreativ fikrlash, jamoa bo'lib ishlash, muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan, deya taqdim etilgan. 2023-yilgi Davlat dasturi to'g'risidagi qaror loyihasida ushbu ko'nikmalarni shakllantirish boshlang'ich sinflarda "ilg'or xorijiy tajriba"ga asoslangan darsliklarni joriy etishdan kutilayotgan natija sifatida ko'rsatilgan.

O'qituvchilarning mas'uliyati fan va texnika rivojlangani sari ortib bormoqda va ular har kuni ta'limda ko'proq yangiliklarni kutmoqdalar. Bugungi kunda XXI asr ko'nikmalarini singdirish orqali o'quvchilarga chet tillarni o'qitish va ushbu ko'nikmalarining barchasi bitta asosiy tamoyil asosida o'quvchilarda shakllantiriladi.

Sababi bugungi kun yoshlari texnologik dunyoda yashamoqdalar va bu ma'lumotni izohlash va bilim olishga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Quyida XXI asr ko'nikmalari bilan tanishib chiqamiz.

XXI asr ko'nikmalari nima?

XXI asr ko'nikmalari - bu XXI asr qobiliyatlari bo'lib, bugungi kun o'quvchilari axborot asrida o'z mansablarida muvaffaqiyat qozonishlari kerak. Quyida ushbu qobiliyatlar bilan tanishib chiqamiz.

Tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish - ijodiy fikrlashni anglatadi va muammoni hal qilish uchun emas, balki turli xil yechimlarni taklif qilishni shakllantiradi.

Muloqot va hamkorlik - maqsadlar qo'yiladigan va barcha ishtirok etganlar sa'y-harakatlarni amalga oshiradigan sinfda samarali muloqotni yaratadi.

Yetakchilik va menejment - bu guruhni boshqara oladigan va oxir-oqibat asosiy maqsadlariga erishishga qodir bo'lgan shaxsni shakllantirishdan iborat.

Maktablardagi sifatli ta'lim ko'p jihatdan yaratilayotgan darsliklarga bog'liq. Ya'ni u ta'lim standartlariga javob berish bilan birgalikda o'quvchini qiziqtirish va fanga bo'lgan mehrini uyg'otishi kerak.

Yangi darsliklar metodikasi 4K modeliga asoslangan. Bu metodologiya bolalarning rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, kollaboratsiya, kommunikativlik, kreativ va tanqidiy fikrlash kabi asosiy kompetensiyalarni qamrab oladi.

4K modeli o'z nomi bilan 4 ta tamoyilni o'z ichiga oladi:

Kollaboratsiya: Darsliklar o'quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o'quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashadi.

Kommunikativlik: O'quvchilar o'z fikrlarini aniq, ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o'rganadi.

Kreativ fikrlash: O'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun yangi

yondashuvlarni qo'llashni o'rganadi, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Kritik (tanqidiy) fikrlash: Ushbu metodologiya o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar muammolarga tahliliy nuqtayi nazardan yondashishni o'rganadi va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtayi nazarini shakllantiradi.

Ushbu kompetensiyalar asosidan tasavvur etish, g'oyalarni ilgari surish, dalillar keltirish, ma'lumot yetishmasligini ta'kidlash va izlash, o'z g'oyalarni shakllantirish va boshqalarning g'oyalarni rivojlantirish, taxmin va mulohazalarini baholay olish, guruh maqsadlarini qabul qilish va umumiy natijani baholash kabilar o'rin oladi. Ular maktab o'quvchilariga mustaqil o'qish va boshqalar bilan birgalikda tadqiqot olib borish, o'zini ko'rsatishga imkon beradi. Ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam berishni istasak, o'quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishimiz kerak. Maktabdagi har bir dars o'quvchilar faqat fan mazmunini o'zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va qobiliyatini mustaqil rivojlantiradigan jarayondir.

Yangi avlod darsliklarni tayyorlashda o'quvchilarning yoshi va psixofiziologik xususiyatlari alohida inobatga olingan. Darslik mazmunida mavjud bo'lgan takrorlanishlar bartaraf etilgan, xalqaro tajribaga tayangan holda darslikning dizayni va foto-illyustratsiyalariga o'zgartirish kiritilgan. Yana bir e'tiborli holat shuki, fanlar kesimida fanlararo bog'liqlik hamda sinflararo uzviylik ta'minlanishiga yana-da jiddiy e'tibor qaratilgan. Darslik va o'quv-metodik adabiyotlarning yangi avlodini yaratishda ular mazmuniga xalqaro baholash dasturi-TIMSS, PIRLS talablari o'quvchilar yoshiga mos tarzda yana-da chuqurroq singdirilgan. Shuningdek, mavzularni qo'shimcha ma'lumotlar bilan boyitish maqsadida barcha darsliklarga QR kodlar o'rnatilgan.

Amaldagi darslikdan o'rin olgan matnlarda bola yoshiga mos bo'lishidan ko'ra, didaktik ahamiyatiga urg'u berilgan. Taqdim etilayotgan didaktika esa yoshga mos, qiziqarli mavzulardagi matnlar hamda she'rlarga singdirilgan. Yozuvchilar bilan birgalikda matnlar qayta ishlab chiqilgan.

Darsliklardagi tushunarsiz bo'lishi mumkin bo'lgan so'zlar izohsiz qoldirilar edi. Yangi darsliklarda bolaning tushunishi uchun qiyin bo'lgan so'zlarning izohi shu joyning o'zida berilgan. Bundan tashqari ular ustida alohida mashqlar ishlab chiqilgan.

Shuningdek, darslikda o'quvchilarning eng og'riqli muammosi bo'lgan og'zaki javob beriladigan, og'zaki tarzda bajariladigan alohida topshiriqlar ham ishlab chiqilgan. Yodlash uchun berilgan she'rni aytib berishlari uchun alohida vaqt ajratilgan.

Kitoblar mutlaqo boshqacha dizaynda yaratilgan. Bunda bolalarning yoshi hisobga olingan. Ishlatilgan grafika, ranglar palitrasidan tortib, tasvirlar, obrazlar, foto, portretlar barchasi ilmiy yondashuv, bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda berilgan. Yangi darsliklardan rang-barang illyustratsiyalar o'rin olgan. Ular nafaqat o'rganish jarayonini qiziqarli qiladi, balki mavzularni yaxshiroq tushunish va tasavvur etishga yordam beradi. Darsliklarni tayyorlashda vazni ham

e'tibordan chetda qolmadi. Kitoblarning qalinligi, o'quvchining yoshiga mosligi, bolaning fiziologik holati hisobga olingan. Darsliklarda qalinlik va og'irlikning optimal kombinatsiyasi mavjud bo'lib, bu, ayniqsa, kichik yoshdagi o'quvchilar uchun tashish va ishlatish jarayonini osonlashtiradi.

Ilgari ma'lumot manbai asosan darslik bo'lgan. Hozir internet rivojlangani tufayli ko'plab ma'lumot manbalari vujudga keldi. Yangi darsliklarning boshqa manbalardan afzalligi o'quvchi kitob bilan yuzma-yuz muloqot qila oladi. Darslik o'quvchining emotsional intellektidan kelib chiqqan holda, yoshiga mos ravishda u bilan o'zining tilida suhbatlashadi. Bola personajlar bilan 1-sinfdan boshlab 4-sinfgacha birga ulg'ayadi. Kerak bo'lsa, fikrlashadi, musobaqalashadi. Hamkorlikda qaysidir masalalarni hal qiladi. Bu personajlar o'quvchilarni hamjihat ishlashga o'rgatadi.

Darsliklarda bosh qahramon sifatida 6 personaj - 3 o'g'il va 3 qiz tasvirlangan. Ular butun o'quv jarayonida o'quvchiga hamroh bo'lib, sinfdan sinfga, darslikdan darslikka birga ko'chadi, do'stlik va yaqinlik hissini paydo qiladi. Bosh qahramonlar orasida har ikki jins vakillarining namoyon bo'lishi o'quvchilarning gender xilmaxilligiga hurmat ko'rsatish, o'zini teng va hurmatli his qiladigan o'quv muhitini yaratishga yordam beradi.

XULOSA: Xulosa qilib aytish mumkinki, XXI asr ehtiyojlariga ko'ra o'quvchida shakllanishi zarur bo'lgan ko'nikmalardan kelib chiqib, har bir fan oldiga aniq maqsad qo'yildi. Misol uchun, o'quvchida Ona tili fani orqali og'zaki va yozma muloqot ko'nikmalari, Matematika orqali mantiqiy fikrlash va muammolarga yechim topishi, Tabiiy fanlarda tadqiqotchilik ko'nikmasining rivojlanishi, Tasviriy san'atda ijodiy fikrlashi va tasavvurini vizual aks ettirishi, Informatika fanida "foydalanuvchidan raqamli kontent ishlab chiqaruvchi"ni tayyorlash belgilab olingan. Milliy o'quv dasturida o'qitish metodikalari har bir fan kesimida o'quvchida kognitiv, ijobiy xulq-atvor va ijtimoiy-emotsional, tanqidiy va ijodiy fikrlash, ko'p savodlilik (o'qish, yozishdan tashqari axborot texnologiyalari savodxonligi hamda mediasavoxonlik), jamoada ishlash kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga asoslangan.

Aytish mumkinki, zamonaviy ta'limda o'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatish taqsimlanadi va asosiy rol o'quvchilar muhiti yaratiladigan tamoyillarga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni.
- 2.I.V.Repyova Matematika 1-sinf uchun darslik (3-qism), T:, "Novda Edutainmenl" 2023 y.
- 3.S.D. Kuranov Ona tili 2-sinf uchun darslik (3-qism), T:, "Novda Edutainmenl" 2023 y.
4. www.pedagog.uz
5. www.ziyonet.uz